

**ИШЛАБ ЧИҚАРИЛАЁТГАН АВТОМОБИЛ ОЙНАЛАРИНИ
ТОБЛАШДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИГА ТАЪСИР
ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР**

*Farg`ona davlat universiteti “Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedراسi
o`qituvchisi Ravshanjon Burxonovich Mirzayev*

Анотация

Хом ашё ресурсларидан фойдаланишда бир қанча омиллар борки улар доим ишлаб чиқариш харажатларини ортиб кетишига олиб келади. Масалан, ишлаб чиқариш жараёнларини тўғри ташкил этилмаганлиги сифат харажатларини ортишига сабаб бўлади. Ишлаб чиқариш жараёнини нотўғри ташкиллаш кўзда тутилмаган кераксиз харажатларга олиб келади.

Калит сўзлар: таннарх, ресурс, технологик омиллар, сифат, оператор омили, касбий малака, ишлаб чиқариш харажатлари, яроқсиз махсулот.

Тежамкорлик ҳозирги замон талаби. Шунинг учун ҳам тежамкорлик ва самарадорлик тамойилининг моҳияти – моддий ва меҳнат ресурсларидан тежамкорлик билан фойдаланиш, энг кам харажатлар билан энг кўп натижаларга эришиш, ишлаб чиқариш захираларидан тўлиқ фойдаланишда ифодаланади. Индустриал тармоқнинг ривожланиши ўз навбатида ресурсларнинг сарфини ҳам кўпайтиради. Ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиқиб, ҳозирги замон иқтисодиётида турган муаммолардан бири бўлиб ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳисобланиб келмоқда. Ресурс термини французча “resource” сўзидан олинган бўлиб, манба маъносини англатади. Иқтисодиётда ресурслар бу ижтимоий ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган барча технологик омилларнинг реал оқими ва захираси тушунилади. Кўпгина адабиётларда ресурсларни қуйидаги белгилари бўйича синфланади: келиб чиқиши; ишлаб чиқаришга муносабати; фойдаланиш характери; такрор ишлаб чиқариш усули бўйича. Келиб чиқиши бўйича табиий ва иқтисодий ресурслар, ишлаб чиқариш муносабатига кўра,

фаолиятдаги ресурслар ва потенциал ресурслар, фойдаланиш характериға кўра, ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш ресурсларига ва такрор ишлаб чиқариш усулиға кўра, такрор ишлаб чиқариладиган ва такрор ишлаб чиқарилмайдиган ресурсларға синфланади [2.1.1, 87-88]. Сўнгги йилларда нашр этилган илмий адабиётларда ресурслар қайта тикланадиган ва қайта тикланмайдиган ресурсларға ҳам синфланиши келтирилган. Моддий-техника ресурслари- ишлаб чиқаришининг самарадорлигини оширишда муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Чунки, маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида ресурсларни сотиб олиш ва улардан фойдаланиш харажатлари асосий салмоқни эгаллайди. Моддий ресурсларни ишлаб чиқаришда бевосита қатнашадиган ва ишлаб чиқаришда билвосита қатнашадиган ресурсларға туркумлаш мақсадға мувофиқ бўлади. Ишлаб чиқаришда бевосита қатнашадиган ресурсларға саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш жараёнида тўғридан-тўғри қатнашадиган ресурсларға айтилади. Мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиб, аҳолининг тўхтовсиз ўсиб боровчи эҳтиёжларини қондириш мақсадига эришиш, ресурслар ва маҳсулотларни тўғри тақсимлаш йўллари топиш иқтисодиётнинг асосий мазмунини ташкил этади.

Давлатимиз раҳбари ҳар доим бозор талабларини ўрганиш, бозорбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш зарурлигини таъкидлайди. Бу товарнинг харидорлиги, корхонанинг барқарор ишлашини таъминлайди.

Самарали технологияларни қўллаш, транспорт харажатларини арзонлаштириш ҳисобидан маҳсулотлар таннархини камайтириш, шу орқали ташқи бозорларға чиқиш бўйича топшириқлар бериб келади.

Хом ашё ресурсларидан фойдаланишда бир қанча омиллар борки улар доим ишлаб чиқариш харажатларини ортиб кетишиға олиб келади. Масалан, ишлаб чиқариш жараёнларини тўғри ташкил этилмаганлиги сифат харажатларини ортишиға сабаб бўлади. Ишлаб чиқариш жараёнини нотўғри ташкиллаш кўзда тутилмаган кераксиз харажатларға олиб келади.

Автомобил ойналарини ишлаб чиқариш жараёнида ишлаб чиқаришни ташкил этишга маъсул раҳбар ва менежерларни бош мақсади ҳам ишлаб чиқаришни ташкил этишда кўзда тутилмаган сифат харажатларини ва маҳсулот таннархига таъсир этувчи барча харажатларни минималлаштиришдан иборат бўлиши керак.

Ишлаб чиқаришни самарали бошқариш ва назоратда ушлаш учун менежерлар доимо тегишли чора тадбирлар устида ишлашлари зарур бўлади. Бу эса корхона молиясини мустахкамловчи омил бўлиб хизмат қилади. Пулни тўғри масштабда фойдаланиш эса корхона ривожини мувозанатини таъминлайди.

Тежамли ишлаб чиқаришни ташкил этишда ишлаб чиқариш жараёнида юзага келадиган йўқотишларни доимо назоратга олиниши керак.

Қуйидагилар кўзда тутилмаган харажатлар:

1. Яроқсиз маҳсулот
2. Инвентар
3. Транспорт
4. Харажатларни ортиши
5. Кутиш
6. Қўшимча ишлов бериш
7. Ортиқча ишлаб чиқариш
8. Ортиқча тўхталишлар

Юқоридаги рўйхат нафақат автомобил ойналари ишлаб чиқаришда балки барча ишлаб чиқариш соҳаларида ҳам мавжуд бўлиши мумкин.

Ушбу мақолада биз тобланган автомобил ойналарини жараёнга тегишли ишлаб чиқариш харажатлари кўриб чиқишга ва харажатларни

минималлаштиришга қаратилган тадбирларни беришга ҳаракат қиламиз. Умуман олганда ҳаражатларни бошқариш ишлаб чиқарувчини доимо назоратида бўлиши талаб қилинади.

1. Яроқсиз маҳсулот- тоблаш жараёнида қуйидаги яроқсиз маҳсулотлар аниқланади:

-ойнадаги ҳаво пуфакчалари, нуқтали тасвир бузилиши, тирналишлар, декоратив хошиядаги нуқсонлар, доғлар, тўлқинсимон букилиш, яхши тобланмаслик

Юқоридаги барча нуқсонлар ойнани сифатсизлигига олиб келади ва қайта ишлаб бўлмаслиги натижасида яроқсизга чиқарилади. Бу эса ресурслар ҳаражатлари ва ишчи кучи ҳаражатларини ортишига олиб келади.

Ишлаб чиқарилаётган ойналарни сифатини яхшилаш учун мавжуд технологияни ҳолати ёки ишлаётган оператор ишчиларнинг касб малакаси катта таъсир қилишини назарда тутиш лозим.

Ҳар бир нуқсонни характеридан келиб чиқиб бартараф этиш учун мавжуд технологияни модернизациялаш ёки замонавий технология учун пул сарфлаш корхона инвестиция дастурини тузиш ва молиялаштириш талаб этилади. Шунингдек операторларни касб малакасини ошириш, ўқитиш орқали ҳам юқоридаги нуқсон турларини камайтиришга олиб келиш мумкин.

Юқорида келтириб ўтилган нуқсонларни тахлили шуни кўрсатадики:

-ойнадаги пуфакчалар лист ойна хом ашёсида келиши ёки технолгик ишлов бериш жараёнида тоблаш печида ортикча ҳароратда юзага келади.

-нуқтали тасвир бузилиш технологик жараёнда юзага келади. Ойнага ишлов беришда режимларни ўзгариши, операторни маҳоратсизлиги, технологик қолиплар, хатто мавсумий ҳарорат ҳам таъсир қилади.

-тирналишлар юзага келишнинг турлича сабаблари мавжуд. Буларга ишчи омили, жихозларга техник хизмат кўрсатишдаги камчиликлар, хом ашёдаги кириш назоратида аниқланган тирналишлар ва х...

-доғлар одатда хом ашёда бўлиши, технологик жихозни профилактик назоратдан ўтказилаганлиги, ишчи омили, ювиш жихозини суви харорати ва шеткаларидаги нуқсонлар ва х...

-декоратив хошиядаги нуқсонлар одатда декортаив хошинияни босиш жараёнидаги созлаш ишларини сифатсизлигидан, шунингдек керамик бўёқларни сақлаш муддатини ўтиши, керамик бўёқларни босилгандан сўнг УФ печларда қуримаслиги, технологик режимларни бузилиши натижасида юзага келади.

-тўлқинсимон букилиш технологик қолипларни носозлиги, иситиш спиралларини носозлиги, операторни малака савиясини пастлиги, печни созлаш ишларини берилган йўриқномалар асосида бажарилмаганлиги, букиш печи режимларини бузилиши каби омиллар таъсирида юзага келади.

-яхши тобланмаслик сифат ярқисизлиги бўйича харажатларни ошиб кетишига таъсир қилувчи омиллардан биридир. Сифат андозаларида тобланган ойнанинг парчаларга бўлиниши алоҳида тестларда партиядан олиб текширилади. Агар парчалар йирик ва қиррали бўлса жараён бузилганлигини англатади ва ишлаб чиқилган ойналар партиyasi изоляция бункерига жойлаштириб синдириб юборилади. Натижада ишлаб чиқаришдаги харажатлар салмоғи кўпайиб кетади. Одатда ойнани тоблашда юқоридаги қайд этилган нуқсон ойнани тоблаш ва совутиш тизимидаги режиларни бузилиши натижасида юзага келади.

Юқоридаги нуқсонларни юзага келишига сабаб бўлувчи оператор омили борки, уларни бартараф этиш учун тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқиб амалга ошириш натижасида ресурс тежамкорлигига эришишга олиб келинади.

Оператор хатоларини сифатга таъсиридан қочиш учун мунтазам ишлаш керак ва у қуйидаги саволларга жавоб ахтаришга тўғри келади.

-махоратли операторга маош қанча тўланиши керак?

-оператор тегишли йўриқномалар билан таъминланадими?

-ойна чиқариш учун созлашга неча дона ойна сарфлаш керак?

-оператор учун технологик печларни модернизация қилиб берилганми ёки керакли эҳтиёт қисмлар билан таъминланганми?

-оператор нуқсонларни харажатларга қанчалик таъсирини ахамиятини тушунадими?

-ўз вақтида тегишли жадвал асосида технологик жихоз профилактик кўриқдан ўтказилади ?

Юқоридаги саволлар нуқсонга қанчалик таъсир қилиш, таннархга таъсирини ишлаб чиқариш менежери тушуниши керак бўлади.

Корхоналарда доимо махсулот таннархни пасайтиришга қаратилган чора тадбирлар ва уларни бажарилиши такомиллаштириб борилган. Чунки бгунги кунда бозор иқтисодиёти шароити экан корхоналар нафақат ички бозорда балки, ташқи бозорда ҳам харажатларини камайтириб рақобатбардошлигини оширишга ҳаракат қилади. Махсулот таннархини камайтириш жаҳон иқтисодий инқирози шароитида ўз ахамиятини ошириб боради. Жаҳон иқтисодиётида экспортга чиқарувчи корхоналар учун имтиёз ва рағбатлантириш мақсадида ҳар томонлама қўллаб қувватланмоқда.

Юқоридагилардан шуларни хулоса қилиш мумкинки,

-корхоналарда хом ашё материаллардан самарали фойдаланиш механизми доимо менежерлар назоратида бўлиши;

-корхона ишчи ходимларидан самарали фойдаланиш амалиётини жорий этиш, уларни касб малакаларини оширишга қаратилган чораларни такомиллаштириш, рағбатлантириб бориш;

-технологик жихозларни профилактик кўрикларни ўз вақтида олиб бориш;

-хом ашёларни сақланиш талабларини бажариш;

-сифатга қаратилган чора тадбирларни амалга ошириш;

-технологик жихозларни созлаш ишларига сарфланадиган ойналар сонини камайтиришни такомиллаштириб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. *Scientific progress*, 3(2), 880-885.

2. Burxonovich, M. R. (2022). THE IMPORTANCE OF BASIC MATERIALS AND TECHNOLOGICAL LOSSES IN INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE FORMATION OF COST. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 727-732.

3. Мирзаев, Р. Б., & Юлдашев, Х. А. (2022). АВТОМОБИЛ ОЙНАЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИСТЕЪМОЛЧИ ТАЛАБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАННАРХИГА ТАЪСИРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1173-1178.

4. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427..

5. BENEFITS OF HOUSEHOLD APPLIANCES IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES

MO Baltabaeva, DA Kadirova

Thematics Journal of Economics, India 8, 2-5, 2022

6. Matluba, M. (2022). The Role of Effective Use of Information Technologies in Teaching Natural Sciences. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 82-85.

7. Shahbazova, G. (2022). PHYSICAL CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN. *Journal of Academic Leadership*, 21(1).

8. Uraimov, S. (2021). The interrelation of the block-modular system of motor fitness of young men in the lessons of pre-conscription military education and physical culture. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(1).

9. Абдусаматов, Д. А., & Рахимов, Н. Р. (2021). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АФН-ПЛЕНОК И ПРИБОРНЫХ СТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ.